

Entity	Identifizier	Beschreibung	Public? Ist der Identifizier öffentlich zugänglich?	Unique? Ist der Identifizier eindeutig?	Persistent? Ist der Identifizier auf dauerhafte Zugänglichkeit ausgelegt?	URI? Ist der Identifizier über eine URI / URL zugänglich?	Berücksichtigung in... PID-net work	KDSF 2.0	Open AIRE	HeOSP Empfehlung	HeOSP Kommentar
Personen											
	Name	Namen der Person	yes	no	no	no	no	yes	yes	++	
	email	E-Mailadresse(n) der Person an der Einrichtung	yes	yes	no	no	no	yes	yes	++	
	login	Login Name der Person an der Einrichtung	no	yes	no	no	no	no	no	++	
	ISNI	International Standard Name Identifier	yes	yes	yes	no	yes	no	no	0	Wird selten verwendet, daher uninteressant.
	ORCID	Open Researcher and Contributor ID	yes	yes	yes	yes	yes	no	yes	++	
	ResearcherID	Identifizier für wissenschaftliche Autoren	yes	yes	yes	yes	yes	no	no	+	Identifizier aus Web of Science von Clarivate, ggf. sinnvoll.
	Personalnummer	Identifizier der Personalabteilung an der Einrichtung	no	yes	no	no	yes	no	no	--	Es ist eine eindeutige, aber sehr sensible Identifikation einer Person. Daher sollte sie nach Möglichkeit nicht verwendet werden.
	Gemeinsame Normdatei (GND)	Normdatei für Personen, Körperschaften, Kongresse, Geografika, Sachschlagwörter und Werktitel	yes	yes	yes	yes	yes	no	no	+	Es stellt sich die Frage, wer diesen Identifizier pflegt.
Publikationen											
	Titel	Titel der Publikation	yes	no	yes	no	no	yes	yes	++	
	DOI	Digital Object Identifier	yes	yes	yes	yes	yes	no	yes	++	
	URL	URL zur Publikation	yes	yes	no	no?	yes	no	no	+	
	URN	URN zur Publikation	yes	yes	yes	yes	yes	no	yes	+	
	PubMed-ID	ID in PubMed	yes	yes	yes	no	yes	no	no	+	
	Scopus-ID	ID in Scopus	yes	yes	yes	no	yes	no	no	0	Erfassung dieser Publikations-ID macht nur dann Sinn, wenn das System eine automatische Schnittstelle dazu bietet.
	Web of Science-ID	ID in Web of Science	yes	yes	yes	no	yes	no	no	0	Erfassung dieser ID macht nur dann Sinn, wenn das System eine automatische Schnittstelle dazu bietet und lizenziert ist.
	DNB-ID	ID im Katalog der DNB	yes	yes	yes	no	no	no	no	+	
	ORCID-ID	ID in ORCID	yes	yes	yes	no	yes	no	no	+	
	CrossRef-ID	ID in CrossRef	yes	yes	yes	no	no	no	no	0	
	Academic Search-ID	Microsoft Academic Search ID (?)	yes	yes	yes	no	no	no	no	-	
	PubMed Central-ID	ID in PubMed Central	yes	yes	yes	no	yes	no	no	0	
	Fachbereichsinterne ID	Interne ID von FB für Reports/Publikationen	yes	yes	no	no	no	no	no	0	
	ISBN	Internationale Standardbuchnummer	yes	yes	yes	no	yes	no	no	++	Sofern die Information vorliegt, sollte sie erfasst werden.
	eISBN	Internat. Standardbuchnr. F. elektr. Veröffentlichungen	yes	yes	yes	no	no	no	no	++	Sofern die Information vorliegt, sollte sie erfasst werden.
Fachzeitschriften											
	Titel	Titel der Zeitschrift	yes	no?	no	no	no	no	no	++	
	ISSN	Internat. Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke	yes	yes	yes	no	yes	no	no	++	
	eISSN	Internationale Standardnummer für fortlaufende elektronische Sammelwerke	yes	yes	yes	no	no	no	yes	++	Sofern die Information vorliegt, sollte sie erfasst werden.
	ZDB-ID	ID in der Zeitschriftendatenbank der DNB	yes	yes	yes	no	yes	no	no	0	
	DOAJ	Directory of Open Access Journals	yes	yes	yes	yes	yes	no	no	+	
Projekte											
	Titel	Titel des Projektes	yes	no	yes	no	no	yes	yes	++	Information wird intern benötigt.
	Akronym	Akronym / Kurztitel des Projektes	yes	no	yes	no	no	no	yes	++	Information wird intern benötigt.
	Interne Nummer	Interne Projektnummer, Aktenzeichen, etc.	no	yes	no	no	no	no	no	++	Information wird intern benötigt.
	Förderkennzeichen	Förderkennzeichen des Mittelgebers	yes	yes	yes	no	no	yes	yes	++	Information wird intern benötigt.
	Geschäftszeichen	Geschäftszeichen des Mittelgebers	no	yes	yes	no	no	no	no	0	
	SAP Nummer	Auftragsnummer, Fonds, usw. in SAP	no	yes	no	no	no	no	no	++	
Organisationen											
	Name	Name der Organisation	yes	no	no	no	no	yes	yes	++	Information wird intern benötigt.
	Interne Nummer	Interne Nummer der Organisation, z.B. aus dem Organigramm, SAP, Identity Management, LDAP, usw.	no	yes	no	no	no	no	no	+	Sinnvoll, sofern es einen Organisationsbaum gibt, auf dessen Basis die Organisationseinheiten im FIS erstellt werden.
	Acronym	Acronym / Kurzbezeichnung	yes	no	no	no	no	no	no	+	Ist oft der bekanntere Name der Organisationseinheit.
	Registereintrag	Kenntnis der Organisation im Handelsregister, Vereinsregister, Stiftungsverzeichnis, usw.	yes	yes	yes	no	no	no	no	-	
	Steuernummer	(Umsatz-)Steuernummer der Organisation	yes	yes	no	no	yes	no	no	-	
	URL / Website	Website der Organisation	yes	yes	no	no	no	no	yes	+	Es gibt das Risiko toter Links.
	ROR ID	ROR ID der Organisation	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	++	Kann nur erfasst werden, wenn die Organisation eine ID hat.
	FundRef ID	FundRef ID in Crossref	yes	yes	yes	no	yes	no	yes	0	Die Info ist oft in ROR. Falls ROR nicht vorhanden, dann ist es unwahrscheinlich, dass hiernach gesucht wird.
	GRID	GRID ID	yes	yes	yes	no	yes	no	yes	0	GRID wurde in ROR übernommen und wird nicht mehr öffentlich weitergepflegt.
	Wikipedia URL	URL in Wikipedia	yes	yes	no?	yes	no	no	no	+	Ist auch für nicht wissenschaftliche Personen etabliert/ nutzbar.
	ISNI	International Standard Name Identifier	yes	yes	yes	no	yes	no	yes	0	Die Info ist oft in ROR. Falls ROR nicht vorhanden, dann ist es unwahrscheinlich, dass hiernach gesucht wird.
	Wikidata	Entity ID eines Eintrags in Wikidata	yes	yes	yes?	yes	yes	no	no	+	Ist auch für nicht wissenschaftliche Personen etabliert/ nutzbar.
	Affiliation	Affiliation String in Publikationsdatenbanken	yes	no?	no	no	no	no	no	-	Hat mittlerweile keine Relevanz mehr. Kann ggf. sinnvoll sein, falls keine anderen Identifizier vorhanden sind.
	GERIT	für inländische Einrichtungen (gerit.org)	yes	yes	yes	yes	yes	yes	no	++	
	LinkedIn Org ID	LinkedIn	yes	yes	yes	yes	yes	no	no	++	
Länder											
	Name	Name des Landes	yes	yes	no	no	no	no	no	++	Der Name ist wichtig und sollte in der Systemsprache erfasst werden.
	Ländercode (ISO 3166 ALPHA-2)	2-stelliger Ländercode nach ISO 3166 z.B. DE	yes	yes	yes	no	no	yes	no	++	
	Ländercode (ISO 3166 ALPHA-3)	3-stelliger Ländercode nach ISO 3166 z.B. DEU	yes	yes	yes	no	no	yes	no	++	
	Statistik-Kennziffer gem. amtlichem Schlüsselverzeichnis	Kennziffer nach DESTATIS	yes	yes	no?	no	no	yes	no	++	
	Bezeichnung gemäß amtlichem Schlüsselverzeichnis	Bezeichnung nach DESTATIS	yes	yes	no?	no	no	yes	no	++	
		Bezeichnung Bundesland und Kreise in Deutschland nach DESTATIS Nr. 1.1 und Nr. 1.2	yes	yes	no?	no	no	yes	no	++	
Sprachen											
	Bezeichnung	Bezeichnung der Sprache	yes	no	no	no	no	no	no	++	
	Sprachcode (ISO 639-1)	ISO 639-1 Code der Sprache, z.B. de	yes	yes	yes	no	no	yes	yes	+	mapping/ verlinkt mit anderen Sprach-Identifiern
	Sprachcode (ISO 639-2)	ISO 639-2 Code der Sprache, z.B. deu	yes	yes	yes	no	no	yes	yes	+	mapping/ verlinkt mit anderen Sprach-Identifiern
	Sprachcode (RFC 1766)	Sprachcode nach RFC 1766 z.B. de-DE, en-US, en-GB	yes	yes	yes	no	no	no	no	+	Das Mapping wird vermutlich selten gebraucht (höchst-wahrscheinlich nur ein Einmal-Import basierend auf der ISO).
Klassifikationen											
	Bezeichnung	Bezeichnung der Klasse	yes	yes	no	no	no	no	no	++	
	Notation	Notation der Klasse, z.B. 403 in der DFG Fachsystematik für die Klasse "Verfahrenstechnik, Technische Chemie"	yes	yes	no	no	no	no	no	++	
	Signatur	Fächergruppe nach DESTATIS Personal Nr. 4	yes	no?	no?	no	yes	no	no	++	
	ID	KDSF Forschungsfeldklassifikation Version 1.0.0	yes	no?	no?	no	yes	no	no	++	
Promotion und Habilitation											
	Interne Nummer	Interne ID z.B. für Meldung nach Hochschulstatistik	no	yes	no	no	no	no	no	++	
	Statistik-Kennziffer gem. amtlichem Schlüsselverzeichnis	Kennziffer der Hochschule nach DESTATIS Nr. 2	yes	yes	no?	no	no	yes	no	++	
		Kennziffer der Abschlussprüfung nach DESTATIS Nr. 5	yes	yes	no?	no	no	yes	no	++	
		Kennziffer der Studienfächer nach DESTATIS Nr. 4	yes	yes	no?	no	no	yes	no	++	
		Signatur der Gesamtnote nach DESTATIS Nr. 11	yes	yes	no?	no	no	yes	no	++	
		Hochschulzugangsberechtigung nach DESTATIS Nr. 8	yes	yes	no?	no	no	yes	no	++	
Erfindungsmeldungen und Patente											
	Titel	Titel der Erfindung, des prioritätsbegründenden oder des prioritätsbasierenden Patents	yes	no?	yes	no	no	yes	yes	++	Sofern die Information vorliegt, sollte sie erfasst werden.
	Anmeldenummer	Interne Anmeldenummer	no	yes	yes	no	no	yes	no	++	Sofern die Information vorliegt, sollte sie erfasst werden.
	Patentnummer	Erteilungsnummer bzw. Veröffentlichungsnummer	yes	yes	yes	no	yes	yes	yes	++	Sofern die Information vorliegt, sollte sie erfasst werden.
Veranstaltung / Konferenz											
	Name, Ort, Datum	Kann in Kombination als Identifizier genutzt werden	yes	no	no	no	no	no	yes	++	Sinnvoll, sofern man Veranstaltungen / Konferenzen erfassen möchte.
	URL der Konferenzwebsite	Link zur Website der Konferenz	yes	no	no	yes	no	no	no	++	Sinnvoll, sofern man Veranstaltungen / Konferenzen erfassen möchte.
	ConfIDent	Projekt zur Vergabe von Konferenz-ID von TIB	yes	yes	yes	yes	yes	no	no	0	Datensatz im Aufbau (Stand 2025-03)
Preise und Auszeichnungen											
	Name / Titel / Jahr	Kann in Kombination als Identifizier genutzt werden	yes	yes	yes	no	no	no	no	++	Sinnvoll, sofern Preise und Auszeichnungen erfasst werden sollen.
	SAP-Nummer	SAP Fond z.B. bei internen Auszeichnungen	no	no	no	no	no	no	no	0	
	Wikipedia URL	URL in Wikipedia	no	no	no	no	no	no	no	+	
	Wikidata	Entity ID eines Eintrags in Wikidata	no	no	no	no	no	no	no	+	
	Grant id	Grant Identifizier	yes	yes	yes	yes	yes	no	no	++	
Forschungsinfrastruktur											
	Bezeichnung	Gerätename	no	yes	yes	no	no	no	yes	+	nicht auswertbar, kann für die Außendarstellung verwendet werden.
	Geräte-Seriennummer	Seriennummer des Herstellers	no	yes	yes	no	no	yes	no	--	Sofern es OpenIRIS gibt, wird es erfasst. Für ein FIS uninteressant.
	Inventarnummer	Interne Inventarnummer in der Buchhaltung	no	yes	yes	no	no	yes	no	--	Sofern es OpenIRIS gibt, wird es erfasst. Für ein FIS wichtig.
	Raumnummer	z.B. bei Laboren	no	no	no	no	no	no	no	--	Sofern es OpenIRIS gibt, wird es erfasst. Für ein FIS interessant.
	OpenIRIS-ID	ID in der OpenIRIS Datenbank https://openiris.io/	no	yes	no?	yes	no	no	no	++	Sinnvoll, sofern es OpenIRIS gibt.
	DOI	Digital Object Identifier	no	no	no	no	no	no	no	+	Sinnvoll, wenn DOIs für Großgeräte vergeben werden.
Sonstige											
	CRIS-ID	Current Research Information System Identifizier	no	no	no	no	yes	no	no	++	nicht auswertbar, kann für die Außendarstellung verwendet werden.

Legende

++	sehr zu empfehlen	Diese Identifier werden von vielen umgesetzt.
+	sinnvoll für die Nutzung	Diese Identifier sind potenziell nützlich.
0	je nach Kontext sinnvoll	Diese Identifier sind nur in spezifischen Kontexten und nicht für alle relevant.
-	sehr speziell	Diese Identifier sind sehr speziell und daher nur in sehr wenigen Fällen interessant.
--	wahrscheinlich nicht notwendig	Diese Identifier sind für ein FIS wahrscheinlich nicht erforderlich.

Empfehlung des HeOSP-Verbundes zu Identifier für Forschungsinformationssysteme (Stand: April 2025)
DOI 10.5281/zenodo.15181355